

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL SECUNDARIA A ILEITIS POR ANISAKIS: SERIE DE CASOS Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

L. Sánchez Sanmamed (R3)¹ 0009-0001-4387-4467 | A. Mancebo Mata (FEA)¹ | E. Hernández Rodríguez¹ | C. Cambor García¹ | A. Carballal Intriago¹ | M. Jose Quintana Camporro¹

1- Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón (Asturias)

INTRODUCCION

La anisakiasis intestinal es una infección poco frecuente producida por nematodos del género Anisakis, transmitida por el consumo de pescado crudo, poco cocinado o insuficientemente congelado. Su diagnóstico supone un reto debido a la inespecificidad clínica y al solapamiento con otras patologías abdominales agudas.

OBJETIVOS

- Describir una **serie de cuatro casos** de anisakidosis gastrointestinal en nuestro centro.
- Analizar su forma de presentación clínica y **revisar la literatura** sobre obstrucción intestinal secundaria a anisakiasis.
- Destacar su importancia en el **diagnóstico diferencial del abdomen agudo**.

MATERIAL Y METODOS

- Estudio **descriptivo retrospectivo**.
- 4 pacientes diagnosticados entre 2020-2025.
- Variables recogidas: datos demográficos, clínica, hallazgos radiológicos, serología IgE anti-Anisakis, y tratamiento-evolución.

RESULTADOS

Características demográficas

Sexo: 2 hombres y 2 mujeres
Edad media: 50,2 años
Procedencia: 50% origen nórdico
Clínica: Obstrucción intestinal

Diagnóstico

Antecedente de consumo de
pescado crudo
+
Serología IgE anti-Anisakis +

Pruebas de imagen

Tratamiento y evolución

DISCUSION Y CONCLUSIONES

La literatura disponible sobre obstrucción intestinal secundaria a anisakiasis está compuesta mayoritariamente por reportes de caso y series pequeñas. La afectación intestinal complicada con obstrucción intestinal supone una fracción minoritaria de casos. Sin embargo, **la anisakiasis intestinal debe considerarse en el diagnóstico diferencial de obstrucción intestinal, especialmente en pacientes con antecedentes de consumo de pescado crudo o poco cocinado**. El manejo debe individualizarse. La prevención mediante congelación reglamentaria y educación sanitaria es fundamental.